

Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Humanas e Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Estudos
da Condição Humana *campus* Sorocaba
Rod.: João Leme dos Santos (SP-264), Km 110
Itinga – Sorocaba – SP - CEP: 18.052-780 Tel.: (15) 3229-6013
www.ppgech.ufscar.br - ppgech@ufscar.br

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7868161>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DISCENTE

Período Acadêmico: 2021

DADOS PESSOAIS DA ALUNA:

NOME: Maria Eliane de Campos Tróia	
RA: 797302	
CPF:	RG:
DATA DE NASCIMENTO:	TELEFONES:
ANO DE INGRESSO: 2021	E-MAIL: mectroia@estudante.ufscar.br
BOLSISTA: () Sim (X) Não	
AGÊNCIA: () CAPES () CNPq () FAPESP () OUTRAS Qual?	
INÍCIO DA BOLSA:	TÉRMINO:
SOLICITA RENOVAÇÃO DE BOLSA?	() SIM () NÃO
POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VENCIMENTO?	() SIM () NÃO

Obs: é obrigatório informar sobre recebimento de bolsa, mesmo que não seja bolsa do programa.

ORIENTADORA: Cláudia Regina Lahni
LINHA DE PESQUISA: (X) – 1- Sujeitos de Discurso, narrativas e mobilidades; () – 2- Desigualdades e diferenças no contemporâneo.

PROFICIÊNCIA: Houve aprovação em exame de proficiência? Língua: Data da prova:
--

DISCIPLINAS CURSADAS NO PERÍODO	
NOME	CONCEITO
Estudos da Condição Humana na Contemporaneidade – Semestre 1/2021	A
Ética e Metodologia de Pesquisa nos Estudos das Ciências Humanas e Sociais – Semestre 1/2021	A
Objetos Digitais e Sociabilidade em Rede: Estudo das Condições de Existência da Presença Digital na Web – Semestre 1/2021	A

Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas e Sociais: Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos – Semestre 2/2021	B
Tópicos em Estudos Interdisciplinares 1: Políticas de Ação Afirmativa na Educação e Saúde – Semestre 2/2021	C
Tópicos em Estudos Interdisciplinares 2: Perspectivas Pós-Coloniais: O local da Diferença em Pesquisas na Contemporaneidade – Semestre 2/2021	A
Produção Acadêmico-Científica – Semestre 2/2021	A

DISCIPLINAS COM MATRÍCULA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE

NOME

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA REALIZADAS NO PERÍODO

Leitura e revisão bibliográfica de aprofundamento nos Estudos de Gênero, Sexualidades e Feminismos. Análise de instrumentos nacionais e internacionais de contrato social e defesa dos direitos humanos, com ênfase nos direitos das mulheres, como: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição da República Federativa do Brasil, Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Pequim (1995), Declaração da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW – 1979), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), também conhecida como “Convenção de Belém do Pará” e o Relatório e Plataforma de Ação da Conferência Internacional sobre População em Desenvolvimento – Plataforma do Cairo (1994). Análise das produções acadêmico-científicas brasileiras nas Ciências Sociais Aplicadas, especialmente na Comunicação e na Moda, e estudos referentes às autorias, com recorte de gênero, nas produções artístico-culturais brasileiras. Os resultados obtidos até o presente momento conferem uma acentuada desigualdade de gênero no tecido social brasileiro. Infelizmente, presente em **todos** os seus setores.

SE VOCÊ REALIZOU ALGUM TIPO DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA NO PERÍODO, INDIQUE ABAIXO O TIPO DE PRODUÇÃO:

- Artigo completo publicado em periódico
- Capítulo de livro publicado
- Resumos expandidos publicados em anais de congressos
- Trabalhos completos publicados em anais de congressos
- Resumos publicados em anais de congressos

(X) Apresentação de trabalho / comunicação oral

(X) Outras:

Dados/referências das produções:

Resumos publicados em anais de congressos:

TRÓIA, Eliane; LAHNI, Cláudia. GÊNERO, SEXUALIDADE E MODA NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO: Um estudo de trabalhos apresentados em congressos da Intercom. In: Seminário de Estudos da Condição Humana: A respiração em tempos de pandemia – resistência, vida e democracia, 1, 2021, São Carlos, SP. Caderno de resumos [recurso eletrônico] do 1º Seminário de Estudos da Condição Humana. Sorocaba, SP, 2021.

Disponível em: <<https://sechu.faiufscar.com/pagina/6289publica%C3%A7%C3%B5es#/>>

Trabalhos completos publicados em anais de congressos:

TRÓIA, Eliane; LAHNI, Cláudia. GÊNERO, SEXUALIDADE E MODA NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO: Um estudo de trabalhos apresentados em congressos da Intercom. In: Seminário de Estudos da Condição Humana: A respiração em tempos de pandemia – resistência, vida e democracia, 1, 2021, São Carlos, SP. Anais [recurso eletrônico] do 1º Seminário de Estudos da Condição Humana. Sorocaba, SP, 2021.

Disponível em: <<https://sechu.faiufscar.com/pagina/6289publica%C3%A7%C3%B5es#/>>

Apresentação de trabalho / comunicação oral:

TRÓIA, Eliane; LAHNI, Cláudia. GÊNERO, SEXUALIDADE E MODA NA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO: Um estudo de trabalhos apresentados em congressos da Intercom. In: I Seminário de Estudos da Condição Humana: A respiração em tempos de pandemia – resistência, vida e democracia, 1, 2021, Sorocaba, SP.

Outras:

Apresentação Artística na abertura do I Seminário de Estudos da Condição Humana - A respiração em tempos de pandemia – resistência, vida e democracia, 1, 2021, Sorocaba, SP. Vídeo-poema “Alguém”.

Disponível em:

< <https://www.youtube.com/watch?v=8ue9-ugvuWA> >

Participação e Organização do I Sarau do Orgulho LBTQIA+ e também G! Evento de Extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, sob a coordenação das Profas. Dras. Daniela Auad e Cláudia Lahni, realizado em 28 de junho de 2021.

Disponível em:

< <https://www.youtube.com/watch?v=bpVonJWE5rU> >

SE VOCÊ TEM PLANEJADA A APRESENTAÇÃO DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA PARA O SEMESTRE SUBSEQUENTE, INDIQUE ABAIXO O TIPO DE PRODUÇÃO:

- (X) Artigo completo publicado em periódico
- () Capítulo de livro publicado
- () Resumos expandidos publicados em anais de congressos
- () Trabalhos completos publicados em anais de congressos
- () Resumos publicados em anais de congressos
- () Apresentação de trabalho / comunicação oral
- () Outras:

Detalhamento:

Submissão do Artigo “A Pesquisa em Comunicação e em Moda sobre Relações de Gênero: Um estudo de trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação e no Colóquio de Moda” ao Periódico Revista Gênero da Universidade Federal Fluminense – UFF. Elaboração e submissão de outros artigos referentes à pesquisa, a periódicos interdisciplinares.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDOS E/OU PESQUISA NO PERÍODO

Nome do grupo e instituição	Coordenador/a/s	Periodicidade de	Início da participação
Flores Raras – Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Comunicação e Feminismos (FACED-UFJF-CNPq).	Profa. Dra. Cláudia Regina Lahni e Profa. Dra. Daniela Auad	Semestres 1 e 2/2021	Março/2021
NEGDS – Núcleo de Estudos de Gênero, Diferenças e Sexualidades (UFSCar).	Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça e Profa. Dra. Kelen Christina Leite	Semestre 1/2021	Março/2021

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE

Continuidade das ações referentes à Pesquisa.
Preparação para o Exame de Qualificação (sumário comentado, produção textual da Dissertação e estruturação do relatório de produções acadêmico-científicas e artístico-culturais do período).
Definição da Banca Examinadora e envio dos respectivos convites.
Submissão de Manuscritos a Periódicos de caráter Interdisciplinar.
Outras produções artístico-culturais, sempre relacionadas aos Estudos de Gênero.

AUTO-AVALIAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

Para realizar esta auto-avaliação tomo por base as seguintes disposições referentes aos Discentes do Programa, presentes no Regimento Interno: o aprofundamento nos estudos interdisciplinares sobre a Condição Humana na Contemporaneidade, frequência às aulas e seminários, a integralização dos créditos exigidos e as produções acadêmico-científicas. Sendo assim, avalio que a minha participação no PPGECH foi muito boa.

PARECER DA ORIENTADORA

A aluna realizou as atividades planejadas, cursou disciplinas e teve aproveitamento muito bom; participou do Grupo de Pesquisa, cumpriu tarefas da pesquisa em desenvolvimento, entre outras atividades. Durante o ano de 2021, a mestranda realizou atividades além daquelas inicialmente previstas, com dedicação e muito interesse. Dessa forma, a avaliação sobre o seu desempenho no ano é ótima. Seguimos com o planejamento e novas ações em 2022, a fim de realizar o exame de qualificação e outras atividades do Mestrado, com excelência.

Data: 10 de março de 2022.

Prof. Dra. Cláudia Regina Lahni

Assinatura da Orientadora

Assinatura da Aluna